

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ – ИЖТИМОИЙ ФЕНОМЕН СИФАТИДА

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти директори, академик.

Таълимнинг энг юқори кўрсаткичи -бу бағрикенгликдир.

*Америкалик ёзувчи, жамоат арбоби,
филантроп, педагог Хелен Келлер*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093394>

Ўзбекистон Республикасининг таълим соҳасидаги давлат сиёсати умуминсоний кадриятларнинг устуворлиги тамойиллари, инсон ҳуқуқлари, таълимнинг гуманистик моҳияти, ҳар кимнинг билим олишга бўлган конституциявий ҳуқуқларининг кафолатланиши, таълим олишдан тенг ҳуқуқликдан фойдаланишга таянади. Таълимни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланган:

1) таълим соҳасида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг кафолатланиши;

2) таълим олишда тенглик, шу жумладан, ривожланишида махсус психофизик хусусиятлари бўлган шахсларга, уларнинг соғлиғи ва билим қобилиятларига мувофиқ, асосий таълимнинг барча даражаларида ва қўшимча таълим олишда шарт-шароитлар яратиш;

3) ривожланишида махсус психофизик хусусиятлари бўлган шахсларга махсус таълим олиш учун махсус шарт-шароитлар яратиш ва уларга коррекцияловчи педагогик кўмак бериш;

4) шахснинг таълимга бўлган эҳтиёжларини, шунингдек шахсни шакллантиришда, малакали кадрларни тайёрлашда жамият ва давлатнинг эҳтиёжларини қондириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш. Сунги йилларда мамлакатимиз таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар алоҳида таълим эҳтиёжи бўлган болаларни ҳам инсонпарварлик ёндашуви асосида қамраб олинаётганини кўрсатмоқда.

Конституциямизнинг 50-моддасида: “Ҳар ким таълим олиш ҳуқуқига эга. Давлат узлуксиз таълим тизими, унинг ҳар хил турлари ва шакллари, давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари ривожланишини таъминлайди....Таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади”[1] дея белгиланган.

1993-йил 1-декабрда 153 мамлакат бола ҳуқуқлари ҳақидаги конвенцияни ратификация қилиш йўли билан ўзларининг болалар келажагини муҳофаза қилишга тайёр эканлигини намоиш этдилар. Бола ҳуқуқлари ҳақидаги Конвенция бу бутун жаҳон болаларига хос бўлган болалар ҳуқуқлари ҳақидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг шартномасидир. Конвенция бола ҳуқуқлари ҳақидаги универсал расмий Кодексдир. Конвенцияда болалар ҳуқуқлари тўрт тоифага ажратиб берилган бўлиб, 54 моддани ўз ичига қамраб олган. Болалар ҳуқуқлари тоифалари:

а) *Яшай олиш ҳуқуқи;*

б) *Болалар зўравонлик ва эксплуатация қилинишдан ҳимояланган бўлишлари шарт;*

с). *Ривожлана олиш ҳуқуқи;*

д). *Иштирок этиш ҳуқуқи [2].*

2020 йилнинг 23-сентябрида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддасида таълим соҳасидаги асосий принциплар келтирилган бўлиб, улардан бири таълим соҳасида камситишларга йўл қўйилмаслиги [3] деб белгилаб қўйилган. Демак, ақлий ва жисмоний ривожланишидаги нуқсонлардан қатъий назар ўқувчиларга таълим-тарбия бериш масаласи бугунги кунда таълим тизимида турган асосий муаммолардан бири ҳисобланади.

Умуман олганда, жаҳон тажрибасига назар ташласак алоҳида ёрдамга муҳтож болаларни таълим билан қамраб олиш даражалари қуйидагича кўринишларда амалга оширилиши мумкинлигини кўрамиз:

Эксклюзия – таълим билан қамраб олинмаган яъни таълимдан ташқарида ногиронлиги бор болалар. Бундай болалар таълимга жалб этилмайди ва ўз-ўзидан уларнинг таълим олиш ҳуқуқлари таъминланмайди.

Сегрегация – алоҳида ёрдамга муҳтож болаларни умумий таълимдан алоҳидалаш ва уларга махсус мактаб ва интернатларда таълим бериш.

Интеграция – алоҳида ёрдамга муҳтож болалар учун умумтаълим мактабларида алоҳида синфларни ташкил этиш.

Инклюзия – алоҳида ёрдамга муҳтож болалар бошқа болалар билан умумтаълим мактабларида бир синфда таҳсил олиши [4].

БМТ нинг 2019 йилда эълон қилган “Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар ва катталар аҳолининг таҳлили” номли қўлланмасида қайд қилинишича, Ўзбекистонда ўтказилган ва “Ногирон болаларнинг ўқиши учун энг яхши жойи қайси?” деган саволга қуйидаги респондентлар қуйидаги тартибда жавоб беришган (1.1-расм):

Диаграммадан кўриниб турибдики, жамиятда инклюзив таълим ва унинг имкониятлари тўғрисида етарлича таассуротлар шаклланиб улгирмаган.

Ҳақли савол туғилади, нима учун махсус эҳтиёжли болаларни инклюзив таълим тизимига жалб этиш керак? Юқорида келтирилган муаммоларни ҳал этиб, инклюзив таълим тизимига ўтишга қандай зарурият бор? Дарҳақиқат, бу таълим тизими олдидаги муаммоларни ҳал этиш осон кечмайди. Аммо бу таълим тизимининг нафли жиҳати жуда кўп бўлиб улар сирасига қуйидагилар киради:

– инклюзив таълим қашшоқлик ва ажратиш исканжасидан қутулишга имкон беради;

– инклюзив таълим махсус эҳтиёжли боланинг ўз оиласи ва жамият даврасида бўлишга имкон беради;

– инклюзив таълим барча учун таълим сифатини яхшилайти;

– камситишларни олдини олади [5];

Умумтаълим муассасалари шароитида махсус эҳтиёжли болаларга таълим тарбия беришнинг ўзигина самарали натижа бермайди. Бунинг учун мактабда педагоглар, дефектологлар, психологлар томонидан дўстона муносабат муҳитини яратиш лозим. Синфда дўстона муносабат муҳитининг шаклланиши соғлом ва махсус эҳтиёжли болаларнинг бир-бирларига нисбатан меҳр-муҳаббатли бўлишларига, бир бирларига доимо ёрдам беришларига замин яратади. Имконияти чекланган болаларнинг ўз-ўзига бўлган ишончини оширади. Бу эса коррекцион-педагогик ишни самарали ва осонроқ кечишини таъминлайди.

1.1-расм: Ногирон болаларнинг ўқиши учун энг яхши жой тўғрисида умумий меъёрлар

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://lex.uz/docs/6445147> Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон
2. <https://lex.uz/docs/2595913> Бола ҳуқуқлари тўғрисида Конвенция. 1989 йил 20 ноябрь.
3. <https://lex.uz/docs/5013007> Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги Қонуни. – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й.
4. Ибраимов Х. И. Янги ўзбекистонда инклюзив таълим: бугунги ҳолат, мавжуд муаммолар ва ривожланиш истиқболлари //Fan, ta'lim va amaliyotning integrasiyasi. – 2023. – С. 5-8.
5. Oizi T. K. S. Topical Issues Formation of Inclusive Competence of Future Teachers in the Republic of Uzbekistan //JournalNX. – С. 103-106.